

MARKAZIY OSIYO IPAK YO‘LI CHORRAXASIDA MUQARNASLARNING TADRIJIY RIVOJLANISHI, AN‘ANA VA ZAMONAVIYLIKNING MUTANOSIBLIGI

Mustafoyev Shahboz Shuxratovich

Arxitektura fanlari doktori (PhD), katta o‘qituvchi Toshkent arxitektura-qurilish universiteti,
Aarxitektura fakulteti, “Aarxitektura yodgorliklarini restavratsiyasi” kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11220960>

Kalit so‘zlar: muqarnas, iroqi, aviz, poyagi, kosagi, nayzagi, ganchtaxta, taxbir, tarx, tarz, geometrik taxlil, daftari-girih, mexrob, gumbaz, gumbaz, sharafa, ustun, bosha.

Ключевые слова: сталактит, уроки, авиз, пояги, косаги, найзаги, ганчхата, тахбир, план, фасад, геометрический анализ, дафтари-гирих, михраб, купол, шарафа, колонна, капитель.

Keywords: stalactite, iroki, aviz, poyagi, kosagi, nayzagi, ganchtaxta, taxbir, plan, facade, geometric analysis, daftari-girih, mihrab, dome, sharafa, column, capital.

Markaziy osiyo Ipak yo‘li chorraxasida muqarnaslar ko‘p asrlik taraqqiyot, etnik madaniyatlar aralashuvi va turli ta’sirlar natijasida o‘ziga xos turlarga oid maktablar ko‘rinishida tadrijiy rivojlangani tadqiqotimiz natijalarida aniqlanib, bugungi kunga kelib ularning mavjud shakl shamoilida zamon talabiga mos ravishda nafaqat Markaziy osiyo balki jaxon miqyosida “genezisi” kuzatilmogda.

Tadqiqotimizda muqarnaslarning islom dini kirib kelgunga qadar ilk - “proto” ko‘rinishlari va o‘ziga hos tomonlarini tadqiq etish hamda tahlil etish jarayonida quyidagi ma’lumotlar aniqlandi:

Qadimiy tosh davridan – Ilk o‘rta asrlarga qadar muqarnas qurilmalariga xos ilk ko‘rinishlar kuzatilmadi. Takidlash joizki, bu davrlarda geometrik bezaklarning asosan soda (“protogirix”) ko‘rinishlari ko‘proq me’morchilikka qaraganda amaliy san’atda keng qo‘llanilgan¹.

Ilk o‘rta asrlar (V– VIII asrlar) o‘zining siyosiy va ijtimoiy ahamiyatga boy jarayonlari, Markaziy Osiyo hududida ilk davlatlarning paydo bo‘lishi nafaqat arxitektura, balki umumiy bezaksozlikda hududiy “maktablarning” shakllanishiga omil yaratgan². Bu davrga kelib O‘zbekiston hududida “protogirih”, “protomadoxil” va “protomuqarnaslar³”ning ilk ko‘rinishlari qayd etilmogda (*1-jadval*).

L.I. Rempel⁴ tadqiqotlarida protomuqarnaslarni shakllanishini ilk o‘rta asrlar bilan bog‘lab misol tariqasida Bayminan⁵(Avg‘oniston) va Mug⁶ qal’asi shiftidadagi girihlarni

¹ Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История развития и теория построения. Гос. худ. изд. лит. УзССР. Ташкент, 1961. С. 34..

² Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века. Искусство. М., 1965. С. 107-181; Воронина В.Л. Архитектура Средней Азии VI-VIII вв., глава 4., Архитектура стран Средиземноморья, Африки и Азии. VI-XIX вв. // Всеобщая история архитектуры. Том VIII. “Стройздат”. М., 1969. С. 138.

³ Zoxidov P.Sh. Memor olami. Qomuslar bosh taxririya. Toshkent, 1996. 20-40 b; Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История развития и теория построения. Гос. худ. изд. лит. УзССР. Ташкент, 1961. С. 109.

⁴ Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История развития и теория построения. Гос. худ. изд. лит. УзССР. Ташкент, 1961. С. 111.

⁵ Par A. Godard, Y. Godard, J. Hackin. (1928). Les Antiquités Bouddhiques De Bāmiyān. Tome. II. Vun Oest. [Online]: <https://huntingtonarchive.org/resources/lostStolen/bamiyanBuddhas.php>

⁶ Бентоич И.Б. Находка на горе Муг. // Собрание Государственного Эрмитажа. МИА, 66, Труды ТАЭ, т. III. М.-Л., 1958. С. 48. Рис. 7.

protomuqarnaslarni kelib chiqishi bilan bog'lab, shu bino shiftidagi kessonlar(asosan olti va sakkiz burchakli) ularning rivojlanishidagi ilk ko'rinishi deb qayd etadi.

G.A. Pugachkenkova⁷, H. Kazampur⁸ tadqiqotlariga tayangan holda, bunga zid ravishda muqarnaslarning ilk ko'rinishi gumbaz va shiftlardagi kessonlari emas balki gumbaz osti konstruksiyalari, jumladan otashkadalar burchagidagi bag'al qurilmalari zaminida Antik davrlarda vujudga kelgan degan xulosaga to'xtadik (1-jadval).

Markaziy Osiyo (Movarounnahr) hududiga Islom dini kirib kelishi bilan VIII–XIV asr boshlarigacha bo'lgan davrlarda memoriy bezaklarda muqarnaslarning ilk ko'rinishlari, strukturaviy tuzilishi, shakllanishi, tadrijiy rivojlanishi, turlari va davriy o'ziga xosligi bo'yicha bir qancha o'zgarishlar qayd etilib, umumiy natijalar jamlangan holda maxsus jadvallar ko'rinishida tizimga solindi.

VIII–XIV asrlarda O'zbekiston memoriy bezaklarida muqarnaslarning tadrijiy rivojlanishi uch bosqichda kechgan:

I-bosqichda (VIII–IX asr o'rtasigacha) "proto"muqarnaslarning bir ko'rinishi, II - bosqichda (IX–X asrlar) protomuqarnaslarning ikki ko'rinishi, III-bosqichda (XI–XIV asrlarda) esa muqarnaslarning to'laqonli shakllangan va murakkab ko'rinishda rivojlana boshlayotgani hamda ularning bo'lgan ikki ko'rinishi qayd etildi (2-jadval).

Muqarnaslar bag'al qurilmalari negizida tadrijiy rivojlanishi natijasida, IX–XIV asrlarda ularning me'morchilikda "to'rtburchak asosli" turi keng qo'llanilgani geometrik tahlillar natijasida ilk bor qayd etildi (3-jadval).

XIV-asrdan – XX-asr boshigacha bo'lgan vaqt oralig'ida me'moriy bezaklarida me'moriy yodgorliklar bezagida muqarnasning o'rni beqiyos bo'lib, rivojlanishi, shakllanishi, turlari, qurilish ashyolari hamda o'ziga xos tomonlari rang-barang hamda o'ziga xosdir. Tadqiqotimizda muqarnaslarning stilistik guruh hamda turlaridan kelib chiqqan holda, tadrijiy rivojlanish bosqichini tadqiq etishda hukumron sulolalar davrlari asosida to'rtta yirik bo'limga ajratilib tizimlashtirildi (4-jadval). Bunda ular qiyosiy tadqiq etilib o'ziga xos tomonlari yoritildi.

Temuriylar davrida muqarnaslarning geometrik tahlil etilib unga ko'ra ular uch yirik guruhga ajratildi "Muqarnas", "Iroqi" va "Aralash". O'z navbatida bu guruhlar "to'rtburchak asosli", "radial halqasimon", "rasmi bandi", "yazdi bandi" kabi strukturaviy kichik turlarga bo'linishi qayd etildi.

Shayboniylar davriga kelib geometrik bezak turlarida yanada rivojlanish kuzatildi. Bunda muqarnaslarning mavjud uch guruhi "to'rtburchak asosli", "radial halqasimon", "rasmi bandi", "kaseh sazi", "yazdi bandi" va "aralash" turlarida geometrik qonuniyatlar asosida mavjud an'analardan chetlangan holda muqarnasozlikda o'ziga xos ijodiy yondashuvlar kuzatildi.

Tadqiqotlarimizda Xonliklar davri geometrik bezak turlarida jadal rivojlanishlar kuzatilmagan bo'lib, yangilik sifatida faqatgina "aviz" muqarnasini qayd etish mumkin. Ammo muqarnaslarda mavjud turlar hududiy o'ziga xos "arxitekturaviy maktablar" ko'rinishida o'zgacha baddiyy yechim topgan va "ijodiy yondashuv va vizual illyuziya"ga asoslangan holda modernizatsiya qilingan.

⁷ Пугаченкова Г.А. Мавзолей Араб-ата // Искусство зодчих Узбекистана. «Zamon-Press-Info». Ташкент 2021. С. 142.

⁸ Kazempour H. (2016). The Evolution of Muqarnas in Iran from Pre-Seljuk to Ilkhanid Period. Supreme Century. p. 45. fig. 2.14.

Shu o'rinda qayd etish lozimki muqarnas turlari hamda ularni tahlil etishda an'anaviy ustazodalar "daftarchalari" ("daftari-girih")ning o'rni beqiyos bo'lib olib borilgan tahlil natijalarini Sh.Sh. Mustafoev⁹ maqolalarida kuzatish mumkin.

Xalq ustalari ijodida an'anaviy ustozodalar "daftarchalarida" yuqorida sanab o'tilgan girih va muqarnaslarning turlari va taxbinlarining mavjud bo'lganligi o'z tasdig'ini topdi.

Tadqiqotimizda shuningdek "Ijodiy yondashuv va vizual illyuziyaga asoslangan muqarnaslar" (9-jadval) noodatiy girihlar, gumbazosti qurilmalari va muqarnaslar tizimlashtirildi.

Ajratilgan to'rtta davrlarga oid muqarnaslari ilova ko'rinishida 5 – 8 jadvallarda batafsil yoritilib, bundan tashqari XI asrdan – XX asrning 70- yillar oralig'idagi o'ziga hos "Ijodiy yondashuv va vizual illyuziya" asosida bunyod etilgan muqarnaslar alohida jadval asosida shakllantirildi (9-jadval).

Markaziy Osiyo Ipak yo'li chorraxasida muqarnaslarning tadrijiy rivojlanishi va an'anaaviy ko'rinishlarini tadqiq etadigan bo'lsak bu jabhada olib borilgan tadqiqotlar sanoqli bo'lib, tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga keldik:

Muqarnas so'zining etimologik kelib chiqishi hanuzgacha noma'lum bo'lib, turli tillardagi xilma-xil nomlanishiga ko'ra: arabchada "muqarnas" – "qurnas" ("ravoqli shift"), yunonchadan "korōnis", inglizchada esa "cornice" ya'ni "ravoqli" ma'nolarini beradi.

Muqarnaslarning uch asosiy yirik guruxi: "Muqarnas", "Iroqi" va "Aralash" yoki "Chorzamin" ko'rinishi geometrik asosiga ko'ra tizimlashtirilib, ular ham o'z navbatida bir qancha turlarga (to'rtburchak asosli, radial xalqasimon, kaseh sazi, yazdi bandi, rasmi bandi va b.) bo'linishi aniqlandi (10-jadval).

Muqarnaslar qaysi turga oid ekanligidan qat'iy nazar tarkibiy jixatdan ma'lum ko'rinishdagi elementlar – "shams", "kosa" (yoki "kosagi" "tossak"), "poya" (yoki "poyagi", "parak") va "taxt" (yoki "taxtagi", "ganchtaxta") lardan tashkil topgan (11-jadval).

Muqarnaslarni tuzishda asosiy manba bu – uning ikki o'lchamdagi taxbini bo'lib, muqarnas tahlilining siri aynan taxbin taxtlarida yotishini ko'rsatdi. Muqarnaslarning muayyan guruxlarini boshqa guruxlardan ajratishda taxbinlarning ahamiyati katta bo'lib, taxt qatorlari aniqlangach, muqarnas elementlarining ikki o'lchamli ko'rinishi nafaqat ularning uch o'lchamli ko'rinishini aniqlashda, balki turlarini ajratishda xam katta ahamiyat kasb etishi namoyon bo'ldi.

Muqarnaslarni tuzish nazariyasi quyidagicha bo'lib, ularning "proto" ko'rinishlari bag'al qurilmalari asosida shakllangan. Ilk sodda ko'rinishi "to'rtburchak asosli" muqarnaslar negizida X–XII asrlardan murakkablasha borgan, ya'ni taxbinda yirik poligonal yuzalar "mayinlashgan".

Muqarnas turlaridan qat'iy nazar ular quyidagi qonuniyatlar chegarasidan chiqib keta olmaydi:

Xar qanday muqarnas turi – shams, kosagi, poyagi, taxt va boshqa umumiy tarkibiy qismlardan tashkil topishi lozim; muqarnaslarning uch o'lchamli hajmi ikki o'lchamli taxbinlarda yashirin bo'lib, muqarnas asosi sanaladi; ularning turlariga oid taxbinlari va geometrik tahlili

⁹ Mustafoev Sh.Sh. Buxoro me'morchiligida qo'llanilgan qo'lyozmalar – daftari girihlar va ularning geometrik tahlili. // Arxitektura va qurilish sohasida innovatsiya, integratsiya, tejamkorlik mazvudagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. Toshkent arxitektura-qurilish instituti. Toshkent, 2021 (5-6 may). 557-561 b.
Mustafoev Sh.Sh. Geometrik bezklar – Girihlarning tadrijiy rivoji va ularni tahlil qilishning an'anaviy usullari. // Arxitektura, qurilish va dizayn ilmiy-amaliy texnik jurnali., № 3. Toshkent arxitektura-qurilish instituti. Toshkent, 2021. 84-90 b.
Mustafoev Sh.Sh. O'zbekiston me'moriy yodgorliklari bezagida muqarnaslar va ularni tuzish muammolari. // Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal), №4. Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat Arxitektura-qurilish instituti. Samarqand, 2020. 85-90 b.

Mustafoev Sh.Sh. Samarqand, Shoxi-Zinda majmuasidagi "Noma'lum" yohud Qutluq oqa maqbarasi muqarnasini ta'mirlash muammolari va uning geometrik tahlili. // Arxitektura, qurilish va dizayn ilmiy-amaliy texnik jurnali., №4. Toshkent arxitektura-qurilish instituti. Toshkent, 2020. 35-39 b.

shams bo‘ylab aylanuvchi taxtlarning radial yo‘nalishida yashiringan; kosa va poyagi elementlari bir nuqta – shamsga yo‘nalib, o‘zaro bog‘lanadi va radial taxt halqasida “zanjira” tizimini hosil qiladi; garih va muqarnaslar taxbinlarining asosiy farqi – tarkibiy elementlarning garihlarida betartib, muqarnaslarda esa tartib asosida radial xalqa bo‘ylab joylashishidir.

Muqarnas tuzishda asosiy me‘zonlardan biri – bu berilgan joy o‘lchamidan kelib chiqqan holda kompozitsiya turini tanlash hamda qatorlar sonini muqarnas hajmi his etgan holda belgilashdir.

Tadqiqotchi muqarnaslarni geometrik tahlil etish, tuzish va uch o‘lchamli hajmga keltirishda xech bo‘lmaganda ularning Muqarnas, Iroqi xamda Aralash yoki «Chorzamin» kabi uch yirik guruxlarini tadqiq etish hamda taxbinlarini tayyorlash usullarini mukammal bilishi lozimdir.

Bugungi kunga kelib “yangi o‘zbekiston” me‘moriy qiyofasini shakllantirishda an’anaviy me‘morchilikni tushunish, anglash hamda uni transformatsiya qilgan holda zamonaviy arxitektura yodgorliklarida qo‘llash bugungi kun me‘morlari oldida turgan ulkan muammolardan bo‘lib, bunda an’anaviy ustazodalarimiz bilim va ko‘nikmalariga tayanish, ularni mukammal tadqiq etish, tuzish moxiyatini anglagan holda loyihalar ishlash me‘morchilikda muhim ahamiyat kasb etadi. bu borada diyorimizda amalga oshirilib kelayotgan loyihalar fikrimiz tasdig‘ sifatida xizmat qilib muqarnasozlikda mavjud an‘analarning va zamonaviy arxitektura bilan mutanosibligiga misol bo‘la oladi.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR RO‘YXATI

1. Бентооич И.Б. Находка на горе Муг. // Собрание Государственного Эрмитажа. МИА, 66, Труды ТАЭ, т. III. М.-Л., 1958. С. 48. Рис. 7.
2. Пугаченкова Г.А. Мавзолей Араб-ата // Искусство зодчих Узбекистана. «Zamon-Press-Info». Ташкент 2021. С. 142.
3. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века. Искусство. М., 1965. С. 107-181; Воронина В.Л. Архитектура Средней Азии VI-VIII вв., глава 4., Архитектура стран Средиземноморья, Африки и Азии. VI-XIX вв. // Всеобщая история архитектуры. Том VIII. “Стройздат”. М., 1969. С 138.
4. Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История развития и теория построения. Гос. худ. изд. лит. УзССР. Ташкент, 1961. С. 34..
5. Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История развития и теория построения. Гос. худ. изд. лит. УзССР. Ташкент, 1961. С. 111.
6. Kazempour H. (2016). The Evolution of Muqarnas in Iran from Pre-Seljuk to Ilkhanid Period. Supreme Century. p. 45. fig. 2.14.
7. Mustafiev Sh.Sh. Buxoro me‘morchiligida qo‘llanilgan qo‘lyozmalar – daftari garihlar va ularning geometrik tahlili. // Arxitektura va qurilish sohasida innovatsiya, integratsiya, tejamkorlik mazvudagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. Toshkent arxitektura-qurilish instituti. Toshkent, 2021 (5-6 may). 557-561 b.
8. Mustafiev Sh.Sh. Geometrik bezklar – Garihlarining tadrijiy rivoji va ularni tahlil qilishning an’anaviy usullari. //Arxitektura, qurilish va dizayn ilmiy-amaliy texnik jurnali., № 3. Toshkent arxitektura-qurilish instituti. Toshkent, 2021. 84-90 b.
9. Mustafiev Sh.Sh. O‘zbekiston me‘moriy yodgorliklari bezagida muqarnaslar va ularni tuzish muammolari. // Me‘morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal), №4. Mirzo

- Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat Arxitektura-qurilish instituti. Samarqand, 2020. 85-90 b.
10. Mustafiev Sh.Sh. Samarqand, Shoxi-Zinda majmuasidagi “Noma‘lum” yohud Qutluq oqa maqbarasi muqarnasini ta‘mirlash muammolari va uning geometrik tahlili. // Arxitektura, qurilish va dizayn ilmiy-amaliy texnik jurnali., №4. Toshkent arxitektura-qurilish instituti. Toshkent, 2020. 35-39 b.
 11. Par A. Godard, Y. Godard, J. Hackin. (1928). Les Antiquités Bouddhiques De Bāmiyān. Tome. II. Vun Oest. [Online]: <https://huntingtonarchive.org/resources/lostStolen/bamiyanBuddhas.php>.
 12. Zoxidov P.Sh. Memor olami. Qomuslar bosh taxririyyati. Toshkent, 1996. 20-40 b; Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История развития и теория построения. Гос. худ. изд. лит. УзССР. Ташкент, 1961. С. 109.

ILOVALAR

1-jadval

ISLOMGACHA BO‘LGAN DAVRLARDA “PROTOMUQARNASLAR”	
ANTIK DAVR (m. avv. IV asr – mil. IV asrlar), Sh.Sh. Mustafiev taklifi bo‘yicha	
PROTOGIRIHLAR	PROTOMUQARNAS
Otashked, Chortoq (Neysar. Eron. III -IV asrlar.)	
ILK O‘RTA ASRLAR (V– VIII asrlar), L.I. Rempel’ taklifi asosida	
PROTOGIRIHLAR	PROTOMUQARNAS
Grot. Bamian. Qobul, Afg‘oniston, II-V asrlar	Grot. Bamian. Qobul, Afg‘oniston, II-V asrlar

2-jadval

VIII–XIV ASRLARDA O‘ZBEKISTON MEMORIY BEZAKLARIDA MUQARNASLARNING TADRIJIY SHAKLLANISHI		
I- bosqich	II- bosqich	III- bosqich
VIII – IX asr o‘rtasigacha	IX asr o‘rtasi – X asr	XI – XIV asrlar
Protomuqarnas	Protomuqarnas	Muqarnas

Gumbazosti konstruksiyalari (proto-muqar-naslar misolida)	Bag'al konstruksiyalarida	I.1. turdagi "to'rtburchak asosli" muqarnaslar
I.2. (PM).	II.3.(PM).	III.3. (M).
"№ 36 qal'a", Berkut kal'a vohasi, Xorazm.	Somoniylar maqbarasi, Buxoro, IX-X a.	O'zgan maqbarasi, Qirg'iziston, XI-XII a.
	II.4. (PM).	III.4. (M).
Qirg'iz, Termiz, IX a.	Deggaron masjidi, Xazora q., Karmana, X-XI a.	Raboti Malik minorasi. Karmana, IX a.

3-jadval

IX-XIV ASRLAR BAG'AL QURILMALARINING TADRIJIY RIVOJLANISHI			
I.1. turdagi "To'rtburchak asosli" muqarnaslar misolida.			
IX-XIV asrlar	XII - asr	XIV asr boshi	IV- asr
Miyon Bobo maqbarasi, Turkmaniston	Arslon - II maqbarasi, Ko'xna Urganch, Turkmaniston	Mazlum Sulu maqbarasi, Mizdakxon, Nukus	"Usto Ali Nasafi" maqbarasi, Shohi Zinda, Samarqand

4-jadval

XIV–XX ASRLAR MEMORCHILIGIDA MUQARNASLARNING RIVOJLANISHI HAMDA ULARNING TURLARIGA OID UMUMIY JADVAL				
VAQT ORALIG'I – DAVRLAR				
Hukuron sulolalar	TEMURIYLAR	ShAYBONIYLAR	XONLIKLAR	XALQ USTALARI IJODIDA GIRIH VA MUQARNASLAR
Davr oralig'i	XIV asrning 70-yillari – XV asrlar	XVI – XVII asrlar	XVIII-XIX asrlar	XIX asr oxiri – XX asrning 70-yillarigacha
Shartli tartib raqam	Tm.I. ¹⁰ (6-jadvalga qarang)	Shb. II. (7-jadvalga qarang)	Xn. III. (8-jadvalga qarang)	Xus. IV. (9-jadvalga qarang)
Bezakturi	Muqarnas	Muqarnas	Muqarnas	Muqarnas
Geom. asosi	Sodda	Sodda	Sodda-Murakkab	Murakkab
TURLAR tartib raqami	S. I.2. (Rh)	S. II.1. (I)Rb	S. I.1. (Ta)	S. I.2. (Rh)
	S. II.1. (I)Rb	Murakkab	S. I.2. (Rh)	S. II.1. (I)Rb
Geom. asosi	Murakkab	M. I.2. (Rh)	Murakkab	Murakkab
TURLAR tartib raqami	M. I.1. (Ta)	M. II.2. (I)Ks	M. II.2. (I)Ks	II.2. (I)Ks
	M. I.2. (Rh)	M. II.3. (I)Yab	M. II.3. (I)Yab	II.3. (I)Yab
	M. III.1. (A)	M. III.1. (A)		M. I.2. (Rh)
		M. III.2. (A)		M. I.3. (Av.)

5-jadval

TEMURIYLAR DAVRI MUQARNASLARINING TAXLILI				
XIV asrning 70-yillari – XV asr				
MUQARNAS				
Sodda		Murakkab		
S. I.2. (Rh)	S. II.1. (I)Rb	M. I.1. (Ta)	M. I.2. (Rh)	M. III.1. (A)

¹⁰ Ushbu jadvalda quyidagi shartli raqamlar va qisqartirishlar kiritilgan: Tm – Temuriylar; Shb – Shayboniylar; Xn – Xonliklar; Xus – Xalq Ustalar; I, II, III – Qayd etilgan tur raqami; 1, 2, 3 va x. – Turga oid guruxchalar raqami; (G) – Giriqlar; (M) – Muqarnaslar; S – Sodda; K – Katakli to'rlarga tayangan; Kp – Ko'pqavatli; DP – Doira va poligonal asosli.

I.1. (Ta) – I.1. turdagi "to'rtburchak asosli" muqarnaslar; I.2. (Rh) – I.2. turdagi "Radial halqasimon" muqarnaslar; I.3. (Av) – I.3. turdagi "Aviz" muqarnaslari.

II.1. (I)Rb – II.1. turdagi "Iroqi" – "Rasmi bandi" muqarnaslari; II.2. (I)Ks – II.2. turdagi "Iroqi" – "Kaseh sazi" muqarnaslari; II.3. (I)Yab – II.3. turdagi "Iroqi" – "Yazdi bandi" muqarnaslar.

III.1. (A) – III.1. turdagi "Aralash" muqarnaslar; III.2. (A) – III.2. turdagi "Aralash" muqarnaslar.

Shirinbek og'a, maqbarasi, Shohi Zinda, Samarqand, 1371/72 y.	Qusam-ibn-Abbos Kompleksidagi katta masjid, Shohi Zinda, Samarqand, XV a.	Qutluk-oqo ("Noma'lum") maqbara Shohi Zinda, Samarqand, 1360/61 y.	Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasi, Turkiston, XIV a.	Qusam-ibn-Abbos (katta masjid), Shohi Zinda, Samarqand, XV a.
--	---	---	---	---

6-jadval

ShAYBONIYLAR DAVRI MUQARNASLARINING TAXLILI					
XVI – XVII asrlar					
Sodda- murakkab	Murakkab				
S. II.1. (I)Rb	M. I.2. (Rh)	M. II.2. (I)Ks	M. II.3. (I)Yab	M. IV.1 (A)	M. IV.2. (A)
Ko'kaldosh madrasasi gumbazi, Buxoro, 1568/69 y.	Abdulazizxon madrasasi inter'eri, Buxoro, XVI a.	Ko'kaldosh madrasasi gumbazi, Buxoro, 1568/69 y.	Miri Arab madrasasi darsxonasi, Buxoro, 1535/36 y.	Miri Arab madrasasi, Buxoro, 1535/36 y.	Nodir devonbegi xonaqohi, Buxoro, 1620/21 y.

7-jadval

XONLIKLAR DAVRI MUQARNASLARINING TAXLILI						
XVIII-XIX asrlar						
Sodda		Murakkab				
S. I.1. (Ta)	S. I.2. (Rh)	M. I.1. (Ta)	M. IV.2 (A)	II.3. (I)Yab	M. I.2. (Rh)	M. I.3. (Av.)
Islom Ho'ja madrasasi, Xiva, 1908/10 y.	Xo'ja Amin maqbarasi (Xo'jamning qabri), Namangan, XVIII a.	Ark jome masjidi, Buxoro, XIII a. oxiri	Sitorai Mohi-xosa, Oq zal, Buxoro, 1912/20 y.	Sitorai Mohi-xosa, Oq zal, Buxoro, 1912/20 y.	Sitorai Mohi-xosa, Oq zal, Buxoro, 1912/20 y.	Ark jome masjidi, Buxoro, XIII a. oxiri

8-jadval

XALQ USTALARI IJODIDA MUQARNASLAR					
XIX asr oxiri – XX asrning 70-yillarigacha					
Sodda		Murakkab			
S. I.2. (Rh)	S. II.1. (I)Rb	II.2. (I)Ks	II.3. (I)Yab	M. I.2. (Rh)	M. I.3. (Av.)
Toshkent “daftari girihi”, papka № 3 (chizma № 3/1), XX a. Toshkent Sharqshunoslik instituti (TShI)	Buxorolik usta Shirin Murodov chizmasi, XX asr. Buxoro, I.I. Notkin bo‘yicha	Toshkent “daftari girihi”, papka № 7 (chizma № 7/1) XX a. TShI	Toshkent “daftari girihi”, papka № 7 (chizma № 7/1) XIX-XX a. TShI	Toshkent “daftari girihi”, papka № 2 (chizma № 2/1) XIX-XX a. TShI	Sitorai Moxi-xosa, Buxoro, 1912/18 y.

9-jadval

“IJODIY YONDASHUV VA VIZUAL ILLYUZIYA”GA ASOSLANGAN MUQARNASLAR					
Sulola	ILK ISLOM (Bosqich-III)	TEMURIYLAR	ShAYBONIYLAR	XONLIKLAR	XALQ USTALARI IJODIDA GIRIH VA MUQARNASLAR
Vaqt oralig‘i	XI – XIV asrning 70-yillarigacha	XIV asr 70-yillari – XV asrlar	XVI – XVII asrlar	XVIII-XIX asrlar	XIX asr oxiri – XX asrning 70-yillarigacha
“Ijodiy yondashuv va vizual illyuziya”ga asoslangan					
	Bayonqulixon bag‘al muqarnasi, Buxoro, XIII a.	Tuman Oqo Maqbarasi, Shohi Zinda, Samarqand, 1405/06 y.	Nodir devonbegi xonaqohi mexrobi, Buxoro, 1620/21 y.	Xo‘ja Amin maqbarasi (Xo‘jamning qabri), Namangan, XVIII a.	Buxoro “daftari girihi”, Aviz, 4430-16, №-37 girih, XIX-XX a. BAQ fondi

10-jadval

MUQARNASLARNING KLASSIFIKATSIYASI Sh.Sh. MUSTAFOEV TAKLIFI ASOSIDA
Muqarnaslarning tarkibiy guruxlari

I. MUQARNAS	II. IROQILAR	III. ARALASH YOKI «CHORZAMIN»
I.1. “To‘rtburchak asosli” muqarnaslar	II.1. “Rasmi bandi” muqarnaslari	III.1. turdagi “Aralash” muqarnaslar
I.2. “Radial halqasimon”	II.2. “Kaseh sazi” muqarnaslari	III.2. turdagi “Aralash” muqarnaslar
I.3. “Aviz” muqarnaslari.	II.3. “Yazdi bandi” muqarnaslar.	

MUQARNAS ELEMENTLARINING IZOHLI LUG‘ATI

Bibi Xonim Masjidi, Samarqand (XIV-a.), Sh.Sh. Mustafoev bo‘yicha.

t/r.	TAXBINDAGI KO‘RINISHI	UCh O‘LChAMLI KO‘RINISHI	FORSchA NOMI	TALAFFUZI	O‘ZBEK TILIDAGI TA‘RIFI VA NOMLANISHI
UCh O‘LChAMLI HAJMGA EGA MUQARNAS ELEMENTLARI					

1.		شمسه	Shamseh	Shams	
2.		ترنج	Toranj	Nayzagi (Toranj)	
3.		تاسه	Taseh	Kosagi, Tossak (Taseh)	
4.		تاسه	Taseh	Kosagi, Tossak (Taseh)	
5.		تنوره	Tanoureh	Tanureh, Kosagi turi	
6.		پرک	Parak	Poyagi (Parak)	
7.		شاپرک	Sho-Parak	Qo'shpoya (Shoparak)	
8.		شاپرک	Sho-parak	Dupoya, Juftpoya (Shoparak)	

8.		شاپرک	Sho-parak	Dupoya, Juftpoya (Shoparak)	
9.		شاپرک	Sho-parak (multiple)	G'ozpoya (Shoparak)	
IKKI O'LCAMLII HAJMGA EGA MUQARNAS ELEMENTLARI					
10.			تخت	Takht	Taxtagi, Ganchtaxta (Taht)
10.			تخت	Takht	Taxtagi, Ganchtaxta (Taht)
10.			تخت	Takht	Taxtagi, Ganchtaxta (Taht)
11.			تيه	Tee	Pochaborik, Ravoq, Ravoqi (Teh)
11.			اسپار	Espar	Ravoq, Ravoqi (Espar)
12.			سوسنی	Susani	Ravoq, Ravoqi (So'zani)

**MUQARNASSOZLIKDA MAVJUD AN'ANALARNING VA ZAMONAVIY
ARXITEKTURA BILAN HAMNAFAS QO'LLANILISHI VA ULARNING
GENEZISIGA MISOLLAR**

Toshkent shaxridagi Islom Sivilizatsiya markazi va Buxoro shaxridagi Islom instituti peshtoqi muqarnaslari uchun taklif loyixalar (Sh.Sh. Mustafoev loyihasi)

The picture can't be displayed.

Toshkent shaxridagi “Tepa” jome masjidi loyahasiga muqarnas elementining “stilizatsiya” qilinishi va unung minimalistik interyer loyihasi (internet resursi: <https://yandex.uz/maps>)

The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed.

Toshkent shaxridagi “Hasanxon” jome masjidning interyer mehrobi va shiftidagi muqarnas elementi bezagidagi “stilizatsiya” hamda uning “hi-tech” ko’rinishi (internet resursi: <https://yandex.uz/maps>)